

IJTIMOY HIMOYAGA MUHTOJ BOLALAR TA'LIM-TARBIYASI BO'YICHA YANGI TIZIM: "OILAVIY BOLALAR UYI"

Sadriiddinov Suxrob Rustamjonovich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

"Harbiy-vatanparvarlik, ma'naviy ma'rifiy

tarbiya va yoshlar bilan ijtimoiy ishlash" kafedrasi

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Ijtimoiy yetimlikning oldini olish, aholi va yoshlar orasida sog'lom oila qurishga mas'uliyat bilan yondashishni targ'ib qilish, oilaviy qadriyatlarga ma'naviy-axloqiy munosabatni shakllantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, bolalarni joylashtirishning oilaviy hamda boshqa muqobil shakllarini keng joriy etish, ayniqsa, ularni tarbiyalash uchun oilaga qabul qilish (patronat), shuningdek, bolalarni mustaqil hayotga tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda

Kalit so'z: Ijtimoiy himoya, oila, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan, yetim, vasiylik, potranat, homiylik.

Mamlakatimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni tarbiyalash va qo'llab-quvvatlashning bir necha tuzilmalari yo'lga qo'yilgan. 13 ta Bolalar uyida 560 nafar, 16 ta Mehribonlik uyi va 4 ta Bolalar shaharchasida 1 ming 823 nafar, 86 ta maxsus maktab-internatda 21 ming nafar o'g'il-qizlar tarbiyalanmoqda. Bundan tashqari, 79 ming nafar bolalar homiylik, vasiylik va oila patronati qaramog'iga olingan¹.

Statistik ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, so'nggi o'n yilda Mehribonlik uylari va Bolalar shaharchalari bitiruvchilarining 51 foiziga uy-joy ajratilgan.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezident Sh.M. Mirziyoyev raisligida 2021 yilning 28-iyul kuni nogironligi bo'lgan, ota-ona qaramog'idan mahrum va yetim bolalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni kengaytirish hamda ijtimoiy nafaqalarni takomillashtirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi.

Mehribonlik uylaridan chiqqan yigit-qizlarning 64 foizi ish bilan ta'minlanganligi ma'lum bo'ldi.²

Davlatimiz rahbari Mehribonlik uylaridagi bolalarni oilaga yaqin muhitda tarbiyalash, bilim va ma'naviyatli, vatanparvar insonlar etib voyaga yetkazish maqsadida 2021-yil 9-avgustdagi PQ-5215-son qarori imzolandi va Mehribonlik uylari, Bolalar shaharchalari, Oilaviy bolalar uylarini Milliy gvardiyaga birlashtirish to'g'risidagi taklifiga rozilik berildi.³ Shu maqsadda bu borada yangi tizim joriy qilinishi belgilanib olindi. Unga ko'ra, Respublikadagi 16 ta Mehribonlik uyi va 4 ta Bolalar shaharchalaridagi yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi mas'ul e'tib belgilanishi yoshlarni vatanparvarlik ruhida kamol topishiga xizmat qiladi.

Bugungi kunda Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarining 17 foizi chin yetimlar, qolgan 83 foizi esa ota-onasi yoki yaqin qarindoshlari voz kechgan bolalar hisoblanadi (2021 yil holati bo'yicha).

Shuningdek, Milliy gvardiya, maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi, mahalla va sektor vakillaridan iborat ishchi guruh tuzildi. Ularga vasiylik, homiylik va patronatga olingan bolalarning ahvoli, oilaviy sharoitidan har hafta xabar olish yuklatiladi.

Vasiylik, homiylik va patronatga olingan bolalar 18 yoshga to'lguniga qadar ular uchun mahalliy byudjetdan mablag', nogironligi bo'lganlarga esa respublika byudjetidan nafaqa ajratilgan. Bundan tashqari, Vasiylik, homiylik va patronatga olinganlar ham oliy o'quv yurtlariga kirishda Mehribonlik uylari bitiruvchilari uchun ajratilgan qo'shimcha kvotadan foydalanadilar.

Davlatimiz tomonidan qabul qilingan sohaga dahldor Qonun va qonun osti hujjatlarida bolalarning "Mehribonlik" uylarida tarbiyalanishiga ohirgi chora sifatida qarash lozimligi, yetim va ota ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning muqobil tarzda joylashtirishning qo'yidagi yo'nalishlaridan samarali foydalanish zarurligi belgilangan. Unda birinchidan bolani vasiylik yoki homiylikka

² Maskur videoselektor yig'ilishida.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-avgustdagi PQ-5215-son qaroriga

berish, ikkinchidan bolani farzandlikka berish, uchinchidan bolani oilada yashash va tarbiyalanish huquqini kafolatlash maqsadida patronatga (oila tarbiyasiga) berish va Oilaviy bolalar uyini tashkil etish.

Oilaviy bolalar uyini tashkil etishda Oilaviy bolalar uylari nizomida ko‘rsatilgan qoidalar asosida tashkil etiladi.⁴ Masalan:

– Oilaviy bolalar uyi tuman (shahar) hokimining qarori bilan tashkil etiladi, qayta tashkil etiladi va tugatiladi. Oilaviy bolalar uyini tashkil etishni xohlagan er-xotinning tegishli arizasi, vasiylik va homiylik organining, voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha tumanlar va shaharlar idoralararo komissiyasining (keyingi o‘rinlarda voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha idoralararo komissiya deb ataladi) er-xotinning tarbiyachilar — ota-onalar bo‘lishi va bolalarni tarbiya qilishga olishi imkoniyati to‘g‘risidagi xulosasi tuman (shahar) hokimining qarori qabul qilinishi uchun asos hisoblanadi.

– Oilaviy bolalar uyi tashkil etishni xohlovchi er-xotin o‘zining yashash joyidagi vasiylik va homiylik organiga ariza bilan murojaat qilishadi.

– Arizada er-xotinning familiyasi, ismi, otasining ismi, yashash joyi, bolalari (o‘zlariniki, farzandlikka olganlari) mavjud bo‘lgan taqdirda — ularning soni va yoshi ko‘rsatiladi.

– tibbiy maslahat komissiyasining er-xotinning sog‘lig‘i to‘g‘risidagi xulosasi, psixiatriya va narkologiya muassasalari, teri-tanosil kasalliklari dispanseri ma’lumotnomalari.

– Arizani topshirish vaqtida er-xotinning shaxsini tasdiqlovchi hujjat ko‘rsatiladi.

– O‘zbekiston Respublikasining nikohdan o‘tgan, 35 yoshdan 50 yoshgacha bo‘lgan fuqarolari tarbiyalovchi ota-ona bo‘lishlari mumkin, quyidagi shaxslar bundan mustasno:

tarbiyalashga olinayotgan bolalar bilan qarindoshligi bo‘lganlar;

⁴ Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 31 iyuldagi 158-son qarori

- belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz yoki muomalaga layoqatliligi cheklangan deb e'tirof etilganlar;
- ota-onalik huquqlaridan mahrum etilganlar yoki ota-onalik huquqi cheklanganlar;
- o'zlariga yuklangan majburiyatlarni zarur darajada bajarmaganlik uchun vasiylik (homiylilik) majburiyatidan chetlashtirilganlar;
- agar farzandlikka olish ularning aybi bilan sud tomonidan bekor qilingan bo'lsa, sobiq farzandlikka olganlar;
- O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilanadigan kasalliklar ro'yxatiga muvofiq bolalarni tarbiyalashga olishi taqiqlanadigan kasalligi mavjud bo'lganlar;
- qasddan qilgan jinoyati uchun sudlanganlar.

Patronat (tutingan) oila qanday tashkil etiladi?⁵

Qonunchiligimizga ko'ra, yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ularga ta'minot, tarbiya hamda ta'lim berish, shuningdek, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida birinchi navbatda bu toifadagi bolalar oilaga, bunday imkoniyat bo'lmagan taqdirda tarbiya, davolash muassasalari (bolalar uyi, bolalar shaharchasi, mehribonlik uyi, oilaviy bolalar uyi)ga joylashtirilishi belgilangan.

Yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtirishning shakllari:

- vasiylik (14 yoshga to'lmagan bolalar);
- homiylik (14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar);
- patronat (oilaga tarbiyalashga olish);
- farzandlik;

⁵ Yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oilaga tarbiyalash (patronat)ga olishning huquqiy mexanizmlari O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 12 apreldagi "O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan me'yoriy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi 171-sonli qarorining 3-ilovasi bilan tasqdilangan Nizomga muvofiq amalga oshiriladi.

- tarbiya, davolash muassasalari (bolalar uyi, bolalar shaharchasi, mehribonlik uyi, oilaviy bolalar uyi)ga joylashtirish kabi yo‘nalishdan iborat.

Biroq bugungi kunda so‘nggi chora sifatida qo‘llanilishi lozim bo‘lgan beshinchi yo‘nalish, ya’ni bolalarni mehribonlik uyi, bolalar uyiga joylashtirish ko‘payib bormoqda. Bu bilan bolalarning oilada o‘shish huquqi buzilmoqda. Oqibatda bola internat tipidagi muassasalarda tarbiyalanib bitirgandan so‘ng jamiyatga ijtimoiy moslashuvida juda ko‘plab muammolarga duch kelmoqda.

Shuning uchun ham yetim bolalar va ota-onasining qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni oilaga tarbiyalash (patronat)ga berish eng maqbul yo‘l hisoblanadi.

Qaysi bolalarni oilaga tarbiyalash (patronat)ga olish mumkin:

- ota-onasi vafot etgan;
- ota-onasi ota-onalik huquqidan mahrum etilgan;
- ota-onasi sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan;
- ota-onasi bolalarni tarbiyalash yoki ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishdan bo‘yin tovlagan;
- ota-onasi bir yildan ortiq muddat davomida bolalar muassasalari yoki tibbiy muassasalardagi bolasidan uzrli sabablarsiz xabar olmagan;
- ota-onasi tarbiyalash, davolash muassasalaridan, aholini ijtimoiy himoyalash muassasasidan va boshqa muassasalardan bolasini olishdan bosh tortgan;
- ota-onasi bedarak yo‘qolgan yoki vafot etgan deb e‘lon qilingan bolalar oilaga tarbiyalash (patronat)ga olinishi lozim bo‘lgan bolalar sifatida vasiylik va homiylik organlarida hisobga olinadi.

Qisqa qilib aytganda, ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan yetim bolalar, shu jumladan, tarbiya va davolash muassasalari (bolalar uyi, mehribonlik uyi)da, shuningdek, aholini ijtimoiy himoyalash muassasalaridagi bolalar.

Patronat (tutungan) oila qanday tashkil etiladi?

Tutungan oiladagi bolalarning umumiy soni, o‘z bolalari va tarbiyalash (patronat)ga olingan bolalar bilan birgalikda qoidaga ko‘ra, **8 nafardan** oshmasligi kerak.

Bolalarni oilaga tarbiyaga olish ixtiyoriy bo‘lib, u viloyat, shahar, tuman hokimiyat bo‘limlari qoshidagi vasiylik va homiylik organlari bilan bolani olish istagini bildirgan shaxslar o‘rtasida tuzilgan kelishuv (bitim) asosida amalga oshiriladi.

Bolani (bolalarni) oilasiga tarbiyalash (patronat)ga olishni xohlovchi har ikki jinsdagi voyaga yetgan shaxslar o‘z yashash joyidagi vasiylik va homiylik organiga tutingan ota-onalar sifatida hisobga qo‘yish to‘g‘risidagi iltimos bildirilgan arizani beradilar.

Arizaga quyidagilar ilova qilinishi kerak:

- nikoh to‘g‘risidagi guvohnomaning nusxasi (agar nikohda bo‘lsa);
- ish joyidan ish haqi ko‘rsatilgan ma‘lumotnoma;
- sog‘lig‘i to‘g‘risida tibbiy-maslahat komissiyasining xulosasi, psixiatriya va narkologiya muassasalari, teri-tanosil kasalliklari dispanserining ma‘lumotnomalari;
- sanitariya qoidalari va normalariga muvofiq bo‘lgan mulk huquqidagi, ijara (ijaraga olish) shartlaridagi yoki boshqa asoslardagi uy-joy mavjudligini tasdiqlaydigan hujjat;
- mehribonlik uylari qoshida tashkil etilgan **“Tutingan ota-onalarni tayyorlash o‘quv kursi”**da o‘qiganligi to‘g‘risidagi sertifikat.

Ariza berishda shaxsni tasdiqlaydigan hujjat ko‘rsatiladi.

Vasiylik va homiylik organi ariza berilgan kundan boshlab 30 ish kuni mobaynida oilaning turmush sharoitlarini, bolalarni tarbiyaga olishni istaganlarning moddiy ta‘minlanganlik holatini tekshiradi, tekshirish dalolatnomasini tuzadi va tekshirish dalolatnomasi asosida ularni hisobga qo‘yadi.

Tutingan ota-onalarni tanlash vasiylik va homiylik organlari tomonidan amalga oshiriladi.

Vasiylik va homiylik organi tutingan ota-onalar bilan kelishuv tuzilishigacha bolani tarbiyaga olayotgan oilaning turmush sharoitlarini o‘rganib chiqishi va ushbu oila a‘zolari sog‘lig‘ining ahvoli haqida ma‘lumotlar to‘plashi shart.

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan tartibda hisobda turgan shaxs vasiylik va homiylik organlarida hisobda turgan va ota-onalar qarovisiz qolgan, shu jumladan, tarbiyalash

va davolash muassasalaridagi, shuningdek, aholini ijtimoiy muhofaza qilish muassasalaridagi voyaga yetmagan bolalarning dastlabki tanlab olinishini amalga oshirishi mumkin bo‘ladi.

Tutingan ota-ona tarbiyasiga olgan bolaga nisbatan vasiylik huquq va majburiyatlariga ega bo‘ladi.

Kimlar tutingan ota-ona bo‘lolmaydi?

- sud tomonidan muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan shaxslar;

- sud tomonidan ota-onalik huquqidan mahrum qilingan yoki ota-onalik huquqi cheklangan shaxslar;

- qonun bilan o‘z zimmasiga yuklatilgan majburiyatni lozim darajada bajarmaganligi uchun vasiylik yoki homiylik vazifalarini bajarishdan chetlashtirilgan shaxslar;

- ilgari farzandlikka bola olgan, lekin Oila kodeksining 169-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan asoslar bo‘yicha sud tomonidan farzandlikka olish bekor qilingan shaxslar;

- qasddan qilgan jinoyatlari uchun ilgari hukm qilingan shaxslar;

- sog‘lig‘ining holatiga ko‘ra, bolani tarbiyalash majburiyatini bajara olmaydigan shaxslar tutingan ota-ona bo‘lolmaydilar.

Bolalarni tarbiyaga olish to‘g‘risidagi kelishuv muddatidan oldin quyidagi sabablar bo‘lganda tutingan ota-onaning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- kasalligi;

- oilaviy yoki mulkiy mavqening o‘zgarishi;

- bolalar bilan o‘zaro bir-birini tushunmaslik va boshqalar.

Bolalarni tarbiyaga olish to‘g‘risidagi kelishuv vasiylik va homiylik organining tashabbusi bilan yoki bolalar ota-onalarga qaytarilgan yoxud ular farzandlikka olinganda muddatidan oldin bekor qilinishi ham mumkin.

Bolalarni oilaga tarbiyaga olish to‘g‘risidagi kelishuvlarni to‘xtatish to‘g‘risidagi nizolar sud tartibida hal qilinadi.

Tarbiyaga berilgan bolalarning moddiy ta'minoti

- tarbiyalash uchun oilaga berilgan bolalar har yili bir marta kiyim-bosh va poyabzal bilan ta'minladilar;

- bolani oilaga tarbiyaga olgan tutingan ota-onaga qonun hujjatlarida belgilangan miqdorda har oyda nafaqa to'lab turiladi;

- buning uchun zarur bo'lgan mablag'lar Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklarining tegishli qarorlari asosida xarajatlardan orttirib qolingan zaxira mablag'lar hisobidan moliya boshqarmalari tomonidan ajratiladi va tutingan ota-onalarga to'lab beriladi.

Oilaga tarbiyaga olingan bolalarning huquqlari

- oilaga tarbiyaga berilgan bolalar o'zlariga tegishli bo'lgan aliment, shuningdek, pensiya, nafaqa va boshqa ijtimoiy to'lovlarni olish;

- uy-joyga bo'lgan mulk egaligi yoki uy-joydan foydalanish huquqi;

- qonun hujjatlariga muvofiq uy-joy olish huquqlarini saqlab qoladilar.

Oilaga tarbiyalash (patronat) uchun berilgan bolalarga qonun hujjatlarida ota-onalar qarovisiz qolgan bolalar uchun nazarda tutilgan barcha imtiyozlar tatbiq etiladi.

Oilada o'z manfaatiga daxldor har qanday masala hal qilinayotganida bola o'z fikrini bildirishga haqlidir.

Tutingan ota-onaning huquq va majburiyatlari

Tutingan ota-ona tarbiyaga olingan bolaga nisbatan vasiy huquqlari va majburiyatlariga ega. Ya'ni, o'z qaramog'idagi shaxslarning qonuniy vakillari hisoblanadilar va ular nomidan hamda ularning manfaatlarini ko'zlab barcha zarur bitimlarni tuzadilar. Ular o'z qaramog'idagi shaxslarga o'z huquqlarini amalga oshirishda va majburiyatlarini bajarishda ko'maklashadilar, shuningdek, ularning huquqlari uchinchi shaxslar tomonidan suiiste'mol etilishidan himoya qiladilar.

Shuningdek, tutingan ota-onalar oilaga tarbiyalash (patronat)ga olingan bolaga kiyim-bosh va poyabzal sotib olish uchun ajratilgan mablag'ning sarflanishi bo'yicha (xarid cheklarini) yilning 15 noyabr kuniga qadar vasiylik va homiylik organiga taqdim etadilar.

Bolalarni tarbiyaga olgan shaxslar o'z huquqlaridan g'arazgo'ylik yoki boshqa niyatlarda, tarbiyasidagi bolalarga zarar keltirgan holda foydalansalar, shuningdek, ularni nazoratsiz hamda zarur moddiy yordamsiz qoldirsalar, vasiylik va homiylik organlari bolalarni tarbiyaga olgan shaxslarni qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortish masalasini qo'zg'atishga haqlidir.

Vasiylik va homiylik organlari oilaga tarbiyaga berilgan bolalarning turmush sharoitlarini va ularning tarbiyalanishini kuzatib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-avgustdagi PQ-5215-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezident Sh.M. Mirziyoyev raisligida 2021 yilning 28-iyul kuni nogironligi bo'lgan, ota-ona qaramog'idan mahrum va yetim bolalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni kengaytirish hamda ijtimoiy nafaqalarni takomillashtirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi.
3. Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 31 iyuldagi 158-son qarori.
4. S.R.Sadriddinov. "Beparvolik". SINF RAHBARI Ta'lim-tarbiya yo'nalishidagi ilmiy-uslubiy nashr 2021-yil may 5-son (101)
5. Грановская Р.М., Крижанская Ю. С. Творчество и преодоление стереоти пов. - СПб.: OMS, 1994 г.
6. Психология. Словар / Под ред. Петровского А. В., Ярошевского М. Г. - М.: Политиздат, 1990 г.
7. Тулупьева Т.В. Психологическая защита и особенности личности в период ранней юности. - СПб.: СПбГУ, 2000 г.